

**ЕР РЕСУРСЛАРИДАН НОТЎҒРИ ФОЙДАЛАНИШДА ЭКОЛОГИК
МУАММОЛАРНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШИ**

**Тошкент Гидрометеорология техникуми
махсус фан ўқитувчилари:
Д.С.Илхамджанова, Х.Т. Махаматова.**

Аннотация *Мақолада мамлакатимиз ер ресурсларидан оқилона фойдаланмаслик, уларнинг зарарли оқибатлари, тупроқларнинг шўрланиши, уларнинг келиб чиқиш сабаблари ва бартараф этиш йўллари келтирилган.*

Калит сўзлар: *ер, ер ресурслари, тупроқ, тупроқ унумдорлиги, шўрланиши, чўлланиши.*

Аннотация

В статье описаны нерациональное использование земельных ресурсов страны, их вредное воздействие, засоление почв, их причины и способы их устранения.

Ключевые слова: *земля, земельные ресурсы, почва, плодородие почв, засоление, опустынивание.*

Annotation

The article describes the irrational use of the country's land resources, their harmful effects, soil salinization, their causes and ways to eliminate them.

Key words: *land, land resources, soil, soil fertility, salinization, desertification.*

Инсоният ҳаёти, юрт фаровонлиги тириклик манбаи бўлган ер билан боғлиқдир. Ер ресурслари инсонлар ҳаётида ҳал қилувчи рол ўйнайди. Ер-инсонлар бевосита яшайдиган асос, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштириладиган замин ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонлари, қарорлари, Вазирлар Маҳкамасининг фармойишлари, қарорлари, вазирликлар, давлат кўмиталари ва идоралари, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорлари

республикамизда ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш, уларни муҳофаза қилиш, ер муносабатларини тартибга солиш, ер тузиш ва ерлар мониторингини ташкил қилиш, тупроқ унумдорлигини оширишга йўналтирилган қонунчилик соҳасидаги тажрибалардан келиб чиқадиган, ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи иқтисодий сиёсатининг уйғунлаштирувчи муҳим ҳужжатлари бўлиб қолмоқда.

Тупроқни энг муҳим хусусияти унинг унумдорлигидир. Тупроқ унумдорлиги- тупроқнинг ўсимликларга зарур миқдордаги сув ва озуқаларга бўлган талабларини бутун ўсув даври давомида айти бир вақтда ва максимал даражада қондириш қобилиятидир. Ҳар бир тупроқнинг унумдорлиги бевосита унинг вужудга келиш жараёни билан боғлиқ бўлиб, тупроқ ривожланиши ва эволюцияси жараёнида, унинг унумдорлик даражаси ўзгариб туради. Айтиқса унинг ўзгариши инсон фаолияти таъсирида тезроқ кечади.

Ўзбекистонда мавжуд суғориладиган ерларнинг 50 % дан ортиғи шўрланган. Айтиқса Қорақалпоғистон республикаси, Бухоро ва Сирдарё вилояти тупроқлари кучли шўрланган. Тупроқларда чиринди миқдори 30-50%гача камайган.

Ер юзи тупроқ қатламининг ҳозирғи ҳолати биринчи навбатда кишилиқ жамиятининг фаолияти билан белгиланади. Инсон тупроқларга ижобий ва салбий таъсир кўрсатади. Инсон тупроқларнинг ҳосилдорлигини ошириши, ерларнинг ҳолатини яхшилаши мумкин. Шунинг билан бирга шаҳар қурилиши, атроф-муҳитнинг ифлосланиши, агротехник тадбирларнинг талабга жавоб бермаслиғи натижасида тупроқлар бевосита йўқ қилиниши, яроқсиз ҳолга келиши, емирилиши мумкин. Ҳозирғи кунда тупроқлар майдонининг камайиши унинг тикланишидан минглаб марта тезроқ амалга ошмоқда.

2 млн. гектардан ортиқ ерлар эрозияга учраган. Шамол эрозияси катта майдонни эгаллаган. Сув эрозияси асосан тоғ олди, тоғли ҳудудларда кузатилади ва яйловлардан ногўғри фойдаланиш, тик ён бағирларни ногўғри ҳайдаш ва

ўсимлик қопламининг камайиши натижасида амалга ошади. Бундай ерлар Фарғона, Сурхондарё, Қашқадарё вилоятларида кенг тарқалган.

Ўзбекистонда тупроқларнинг минерал ўғит ва захарли кимёвий моддалар билан ифлосланиш даражаси доимо юқори бўлган. Бундай вазиятнинг асосий сабаби узоқ вақт давомида юқор ҳосил олиш ва зарақунандаларга қарши кураш мақсадларида кимёвий моддаларнинг ҳаддан ташқари ортиқча ишлатилганлигидир. Охириги йилларда пахта майдонларининг камайиши, алмашиб экишнинг кенгроқ жорий қилиниши, минерал ўғитлар, пестицид ва гербицидлар ишлатилишининг меъёрлаштирилиши ва бошқа тадбирлар тупроқлар ҳолатининг яхшиланишига олиб келмоқда.

Шаҳарлар ва саноат районларида тупроқларнинг оғир металллар ва бошқа захарли бирикмалар, шу жумладан қўрғошин, мис, кадмий билан кучли ифлосланиши кузатилади. Айниқса Олмалиқ, Навоий, Тошкент шаҳри ва атрофи тупроқлари кучли ифлосланган.

Ўзбекистон жуда ҳам бой ер ресурсларга эга. Лекин шу кунгача улардан самарали фойдаланиш яхши йўлга қўйилмаган. Республикада 160 минг гектардан ортиқ ерлар техноген бузилгандир. Ер ва ер ресурсларидан фойдаланишни тартибга солиш мақсадида Ўзбекистон Республикасида 1998-йили «Ер кодекси» қабул қилинган.

Суғориш фақат тупроқ қопламинигина эмас, балки бутун ландшафтни ва ландшафт компонентлари (рельеф, ер усти ва ер ости сувлари, ўсимлик қоплами, литология ва х.к) ни ўзгартириб юборадиган кучли омилдир. Суғориш тўғри олиб борилса ва ердан оқилона фойдаланилса, одатда тупроқнинг ҳосилдорлиги ошади. Лекин обикор ерларнинг ҳамма жойида иқлим шароитидан ташқари геоморфологик, гидрогеологик ва литологик шароитлар бирдай эмас. Бу ҳол ерларни суғориш режими ва нормасига жуда эҳтиёткорлик билан ёндашишни талаб қилади. Нотўғри суғориш, нормадан ортиқча сув бериш ер ости сувлари оқими суст бўлган ҳудудларда сув балансининг бузилишига ва минераллашган

грунт сувларининг ер юзасига кўтарилишига олиб келади, натижада тупроқ шўрланади.

Маълумки, суғориладиган ерларда тупроқнинг шўрланиши экинлар ҳосилини кескин камайтиради. Масалан, кучсиз шўрланган тупроқлар ҳосилдорликни 10-20 фоиз, кучли шўрланган тупроқлар эса 50 фоизгача пасайтиради.

Ер юзида суғориладиган ерлар тупроқлари ҳозирги шўрланишининг асосий сабаблари қуйидагилардан иборат:

а) деҳқончиликда ҳар бир жойнинг ўзига хос табиий ва тупроқ шароити хусусиятларини етарлича ҳисобга олмаслик;

б) суғориш системалари қурилишини арзонга туширишни ўйлаб дренаж (зовур) иншоотларини ўз вақтида барпо қилмаслик;

в) далаларда, каналларда ва суғориш системаларида суғорув сувининг кўп сарфланиши, ортиқча сув сарфи, жумладан, ер ости сувлари сатхини кўтаради.

Шуни ҳисобга олган ҳолда ер ресурсларидан тўғри фойдаланиш ва атроф-табиий муҳитга салбий таъсирни максимал даражада камайтириш мақсадида қуйидаги тавсияларни беришни лозим деб топдик:

1. Илмий асосланган деҳқончилик маданиятини юқори даражага кўтариш;
2. Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларнинг устуворлигини таъминлаш;
3. Суғоришда сувни мутлоқ тежаш механизмларини жорий этиш;
4. Илмий асослаган алмашлаб экиш тизимини мунтазам қўллаш;
5. Ер ва сув ресурсларидан ноқилона фойдаланганлик учун жавобгарликни кучайтириш;
6. Соҳада фаолият олиб бораётган ходимларнинг илмий изланишларини тижоратлаштириш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Ер ресурсларининг ҳолати тўғрисида Миллий ҳисобот. Тошкент 2018 й.
2. О.Рамазонов. “Тупроқшунослик ва деҳқончилик”. Тошкент 2005 й.
3. Бобоҳўжаев И., Узоқов П. "Тупроқшунослик " Меҳнат, Т. 1995.
4. Н.Н. Третьяков, Б.А. Ягодин. “Основы агрономии” Учебник. Издательский центр «Академия» Москва 2000.

